

Des éco-quartiers pour transformer la ville

4 Faire rimer densité urbaine, qualité de la ville et attentes des habitants

Pourquoi construire dense ? Qu'est-ce que la densité ?

Comment construire une densité « désirable » et acceptée par tous ?

Par Élisabeth Pélegrin-Genel

L'idée de densité urbaine fait souvent peur dans l'imaginaire populaire. Elle fait référence à l'urbanisme des années 60, synonyme de ZUP, de tours et de barres gigantesques, en réalité très peu denses au niveau de l'occupation du sol mais psychologiquement répulsives auprès de la population.

Il est donc nécessaire de redéfinir le terme de « densité », de resituer la nécessité de densifier la ville afin de répondre aux enjeux climatiques et de lutter contre l'étalement urbain qui se traduit par un impact accru sur l'environnement. Un seul exemple illustre ce lien de cause à effet : Barcelone et Atlanta comptent chacune 1 million d'habitants mais cette dernière occupe 8 fois plus d'espace et émet 11 fois plus de CO2 que la première.

À Strasbourg, dont l'agglomération s'étend sur 30 000 hectares, pas moins de 2 800 hectares ont été consommés pour l'urbanisation entre 1976 et 2002. Au même rythme, les possibilités d'extensions identifiées dans les documents d'urbanisme suffiraient à peine à 20 autres années de développement, sans parler des difficultés de transport induites. La densité soulève donc des questions essentielles et fait l'objet d'âpres discussions dans tous les projets d'aménagement et d'urbanisme.

Élisabeth Pélegrin-Genel, architecte-urbaniste, éclaire ce débat, qui concerne au premier chef les écoquartiers, en proposant des pistes de réflexion tirées de l'observation de cas concrets. Autant d'exemples qui montrent que densité urbaine et qualité de vie sont compatibles...

La nécessaire densification

Si l'impératif de densifier les villes pour économiser le foncier est une idée largement partagée par les urbanistes, ce concept est encore loin d'être acquis dans l'esprit du grand public. En étudiant la question, on s'aperçoit pourtant que l'étalement urbain devient problématique sur bien des points.

1. L'étalement urbain en réponse au refus de la densité

La ville et les commodités qu'elle offre (emplois, commerces, services, infrastructures, etc.) attire un nombre croissant de personnes. Aujourd'hui, une personne sur deux vit en ville mais celle-ci n'arrive plus à contenir l'augmentation de la population. Les prix du foncier ou de l'immobilier s'envolent et les ménages sont obligés de chercher des terrains de plus en plus loin, à la périphérie des villes. Parallèlement, la densité

est synonyme d'entassement et de qualité de vie moindre.

Les ménages se tournent donc vers la maison individuelle, sorte de modèle par défaut qui s'est construit en opposition aux modèles des grands ensembles. Cet urbanisme est en réalité fortement consommateur d'espace et nécessite un important réseau de voirie. La ville s'étend ainsi en tâche d'huile le long des voies de communication, grignotant petit à petit les terres agricoles périurbaines. Chaque année en France,

samedi 29 mai 2009

CONFÉRENCE

Densité et formes urbaines

Archinov milite pour la création d'une base de données, capable de montrer ce que signifie un hectare occupé. On peut en effet avoir 30 logements sur 0,4 ha ou bien 30 logements sur 6 ha mais les formes urbaines seront complètement différentes. Il n'existe pas une forme urbaine pour une densité donnée.

environ 60 000 hectares sont consommés par l'urbanisation. Autant de terres qui sont artificialisées de manière irréversible

2. Le piège du périurbain

Le ralentissement de l'étalement urbain est un des enjeux majeurs du développement durable. En augmentant les distances entre le lieu de résidence et toutes les autres fonctions urbaines (travail, commerces, loisirs, éducation, etc.), l'étalement urbain rend obligatoire l'utilisation de la voiture pour les déplacements. Plus fréquents, plus nombreux et plus longs, ces derniers émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre et contribuent au réchauffement climatique. Plusieurs chiffres en attestent :

- les villes produisent 75 % des gaz à effet de serre et consomment 80 % de l'énergie primaire ;
- en 1960, un actif parcourait en moyenne 3 km pour ses déplacements domicile-travail quotidiens contre 40 km en 2000 ;
- en juin 2008, lorsque le litre d'essence avait atteint 1,50 €, les

constructeurs Bouygues et Nexity ont constaté qu'ils ne vendaient plus de logements au-delà d'une distance de 25 km.

C'est toute l'Europe qui est engluée dans le périurbain, au même titre que les Etats-Unis, car notre société se pense aujourd'hui sur quatre roues. Les coûts cachés des lotissements où fleurissent les maisons individuelles sont rarement pris en compte : la construction et l'entretien des routes et des réseaux (eau, assainissement, électricité,...), la collecte des déchets, la consommation de terres agricoles,...

L'étalement urbain représente donc un coût environnemental, économique et social pour notre société, à l'opposé du concept de développement durable. Les conséquences de la périurbanisation imposent en effet de réfléchir et d'impulser un nouveau modèle de développement s'attachant à promouvoir un urbanisme économe en espace, articulé autour de transports collectifs et capable de valoriser la nature en ville. ■

Des outils de calcul de la densité

Différentes formes urbaines et densités de population pour une même densité de bâti source : V. Fouchier

Les densités du nouveau PLH de la CUS

Le nouveau programme local de l'habitat (PLH) de la CUS impose des objectifs de densité minimale de 50 lgts/ha à Strasbourg et en 1^{ère} couronne, et de 36 lgts/ha en 2^e couronne. La densité doit être particulièrement optimisée à proximité des lignes de transports en commun en site propre (train et/ou tramway)

La densité urbaine est une notion difficile à appréhender car elle est subjective et difficilement mesurable. Il n'existe pas un indicateur universel pour exprimer la densité mais plusieurs outils :

- la **densité de population**, exprimée en nombre d'habitants au km² ou à l'hectare ;
- la **densité résidentielle**, exprimée en nombre de logements au km² ou à l'hectare ;
- le **coefficient d'occupation du sol (COS)** : rapport entre la surface de plancher et la surface de la parcelle. Plus un COS est élevé, plus le tissu urbain est dense.
- le **coefficient d'emprise au sol (CES)** : rapport entre la projection au sol des constructions et la surface de la parcelle, sans additionner les surfaces de planchers, contrairement au COS.

(voir p 5 et 6 : zoom sur les densités et ambiances urbaines à Strasbourg.)

Ces outils permettent de comparer des densités dans différents quartiers ou îlots d'habitation mais ils sont tous imparfaits car ils ne disent rien sur la forme des bâtiments ou sur l'ambiance qu'ils génèrent. Selon la configuration

spatiale, en effet, des densités identiques peuvent créer soit un sentiment de stimulation, soit d'oppression. On entre ici dans la notion de **densité perçue** qui reflète le ressenti des habitants mais qui n'est pas mesurable. Chaque individu possède son « seuil de tolérance » face à la densité.

Contrairement aux idées reçues, les densités les plus importantes ne se rencontrent pas dans les quartiers de grands ensembles. De manière générale, on les recense dans les quartiers pré-haussmanniens. Ainsi à Strasbourg, le quartier allemand est nettement plus dense que les grands ensembles du Neuhof.

Tout l'enjeu du développement durable est d'arriver à rendre acceptable l'idée qu'une ville dense peut être compatible avec une bonne qualité de vie. On est aujourd'hui capable de faire des choses exceptionnelles sur des parcelles toutes petites sans que cela ne soit forcément très onéreux. La matière grise est une dimension importante dans le projet urbain, les exemples de l'ouvrage coordonné par Elisabeth Pélegrin-Genel en témoignent. ■

Comment rendre la densité acceptable ?

Les attentes des Français sont connues depuis longtemps grâce aux différentes études et sondages: 80 % des Français rêvent d'une maison « quatre faces », c'est-à-dire entourée d'un jardin ou d'une cour, l'avant du logement relevant davantage d'un espace de représentation et l'arrière, de la sphère privée. L'appartement idéal, quant à lui, possède une surface de 120 m², avec une double orientation et deux salles de bain.

Ce qui caractérise et attire dans la maison individuelle, c'est de rester transformable - ajout d'une extension, modification de l'accès, création d'un jardin,... Même si finalement aucun changement n'est réalisé, la maison individuelle se vit comme un projet permanent, à l'inverse d'un appartement qui reste peu évolutif. Il faut donc creuser la possibilité de faire évoluer le collectif, de proposer des appartements avec escaliers séparés, entrées autonomes, ...

Des exemples de projets récents, présentés en photos dans l'ouvrage référence, montrent comment on peut prendre en compte ces attentes tout en limitant l'emprise foncière, dans le renouvellement urbain comme dans le neuf.

1. Revoir la place de la voiture et soigner celles des modes de transports alternatifs

En favorisant un mode de transport plutôt qu'un autre, l'urbanisme est un levier de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Réduire la place de la voiture au profit de la marche à pied, du vélo ou des transports en commun permet d'agir à la fois sur l'éco-mobilité des habitants et sur la qualité de vie interne du quartier : moins de pollution de l'air, de nuisances sonores, d'insécurité routière,...

■ À Pessac par exemple, près de Bordeaux, on a inclus dans un tissu pavillonnaire un habitat individuel dense -30 maisons de type méditerranéen- avec garages en périphérie. Il a fallu un fort pouvoir de conviction de la part des architectes-urbanistes pour y parvenir mais aujourd'hui tout le monde apprécie les venelles piétonnes.

2. Favoriser l'intimité et jouer sur les extensions

La capacité d'un logement à préserver l'intimité de ses occupants conditionne grandement son attractivité. La maison individuelle assure une grande intimité à ses propriétaires et offre la possibilité d'avoir un accès extérieur (jardin ou terrasse). Du point de vue architectural, il est cependant possible de concilier densité et intimité dans des appartements.

■ Le « Clos de l'Erdre » à Nantes (47 lgts/ha) est un exemple de traitement architectural moderne, jouant sur la mitoyenneté avec de nombreux décrochages architecturaux permettant de protéger l'intimité de chacun. Des prolongements extérieurs -terrasse, patio, jardin- agrémentent chaque logement et offrent un accès à la nature.

■ Un autre exemple, plus dense, à Brive-la-Gaillarde (72 lgts/ha) illustre les possibilités offertes pour privatiser les espaces extérieurs et protéger la vie privée des habitants. Ce quartier d'habitat social est constitué d'un ensemble de maisons de ville avec deux niveaux d'appartements superposés, à entrées individuelles. Les accès à la rue sont recouverts de bois pour préserver l'intimité des allers et venues des habitants des appartements supérieurs. Ceux-ci disposent de terrasses alors que ceux du bas ont un petit jardinet. Les fenêtres ont été disposées de façon à éviter les vis-à-vis en décalant ou en inversant les vues.

3. Intégrer les espaces verts au tissu urbain

En milieu urbain dense, la présence d'espaces verts est indispensable car ils permettent de structurer la ville et de lui donner un équilibre permettant de contrebalancer l'ambiance minérale. Ces espaces verts contribuent au bien-être des habitants en plus de leur intérêt écologique (régulation thermique, protection solaire, amélioration de la qualité de l'air, support pour la faune et la flore,...).

■ À St-Jacques-de-la-Lande, le projet urbain des « allées de St-Jacques » concentre 58 lgts/ha tout en intégrant des jardins aux surfaces généreuses et des matériaux variés soulignant le caractère végétal du quartier. Un parc situé à proximité permet de recueillir et d'assainir les eaux

Pessac / source : Élisabeth Pélegrin-Grenel

Nantes / source : Élisabeth Pélegrin-Grenel

Brive-la-Gaillarde
source : Élisabeth Pélegrin-Grenel

St Jacques-de-la-Lande/
source : Élisabeth Pélegrin-Grenel

pluviales. Les espaces verts, très présents, confèrent une ambiance chaleureuse au quartier.

4. S'approprier l'histoire du lieu et réinvestir la ville

La ville évolue, change, se métamorphose au cours du temps. Les bâtiments sont les témoins de cette évolution et portent en eux l'histoire de la ville. Conserver le patrimoine existant pour le réinvestir est un moyen de conserver le passé, en plus d'économiser les ressources nécessaires à la construction.

■ À Bordeaux, la partie supérieure d'anciens chais ont été réhabilités en maisons de ville en duplex (111 lgts/ha). Les accès aux logements se font par le rez-de-chaussée qui a été conservé et transformé en parking. L'ensemble s'intègre parfaitement dans le quartier et le cachet historique de cet ensemble d'habitat social est préservé : on a reconstruit la ville dans la ville.

■ Autre exemple de densification à Saintes (105 lgts/ha) : des maisons individuelles avec jardin et patio ont été construites dans d'anciens jardins en bandes très étroites. Le souci du respect de la morphologie parcellaire traditionnelle est un élément fort du

projet. Les couloirs de circulation piétons avec leurs murs en pierre ont ainsi été maintenus et l'intégration architecturale des logements est remarquable.

5. Réorganiser l'espace disponible et faire preuve d'innovation

Rendre acceptable la densité implique de faire preuve d'innovation et de réflexion : l'espace disponible étant limité, il faut imaginer de nouvelles manières de l'organiser. Une implantation des logements en retrait par rapport à la voirie permet par exemple de créer des espaces tampons semi-privés entre la rue et le logement. Introduire une diversité architecturale permet de rompre la monotonie des lotissements et de proposer un éventail de logements convenant à toutes les catégories socioprofessionnelles.

■ À Lille, des maisons de ville sont par exemple dotées d'appuis de fenêtre suffisamment larges pour servir de bancs orientés vers les jardins, pourtant très modestes, et offrir un accès sur l'extérieur. L'obligation de prévoir un garage a été détournée pour en faire une pièce supplémentaire (atelier ou autre). ■

Bordeaux / source : Élisabeth Pélegrin-Grenel

Saintes / source : Élisabeth Pélegrin-Grenel

Elisabeth Pélegrin-Genel...

...est architecte, urbaniste et psychologue du travail. En tant que présidente d'Archinov, le mouvement des architectes pour l'innovation, elle a coordonné le livre « Ambiances, densités urbaines et développement durable », coécrit avec l'Association des maires de France, l'Union sociale pour l'habitat et l'Union nationale des syndicats d'architectes. L'ouvrage est un outil pratique et pédagogique, conçu pour aider les maires et les élus locaux à envisager de nouvelles formes urbaines, qui concilient désirs des habitants et préoccupations environnementales.

Poursuivre la réflexion

« **Ambiances, densités urbaines et développement durable** », coordonné par Élisabeth Pélegrin-Genel et François Pélegrin, Archinov, Paris, 2008

« **Voisins-voisines, nouvelles formes d'habitat individuel en France** », ouvrage collectif de F. Fort, D. Costedoat, O. Namias et L. Perrault, Édition Le Moniteur, Paris, 2006

« **Les densités urbaines et le développement durable, le cas de l'Île-de-France et les villes nouvelles** », Vincent Fouchier, édition du SVGN, 1997

« **Polysémie de la densité...comment vivre avec....** », contribution au colloque « Denses Cités. La densité peut-elle enrayer l'étalement urbain ? », décembre 2006. Disponible sur : http://www.urbaplus.org/IMG/pdf/MarcWiel_DefDensite.pdf

Site du mouvement des architectes pour l'innovation : www.archinov.com

Tests sur la densité proposés par le « Lincoln Institute » (États-Unis) : <http://www.lincolninst.edu/subcenters/visualizing-density/>

Densités et ambiances urbaines à Strasbourg

■ tissu dense ancien :

CENTRE HISTORIQUE [rue des Juifs, rue des Charpentiers]

densité de logements : 106,3 logements/ha
densité de population : 208 habitants/ha
emprise au sol des bâtiments : 70,2 %
COS : 2,58

■ tissu dense composé :

VILLE ALLEMANDE [avenue des Vosges, rue Louis Apffel]

densité de logements : 84,3 logements/ha
densité de population : 183 habitants/ha
emprise au sol des bâtiments : 44,6 %
COS : 2,67

■ grands ensembles :

ESPLANADE [avenue du Général de Gaulle]

densité de logements : 81,3 logements/ha
densité de population : 139 habitants/ha
emprise au sol des bâtiments : 25,2 %
COS : 1,84

■ **opérations récentes :**

LE BON PASTEUR (rue Bach, rue Richter, rue Bautain)

densité de logements : 33,9 logements/ha
densité de population : 18 habitants/ha
emprise au sol des bâtiments : 23,0 %
COS : 1,53

■ **cité jardins :**

STOCKFELD 1 (rue de la Breitlach, rue du Stockfeld, rue du Lichtenberg)

densité de logements : 39,8 logements/ha
densité de population : 78 habitants/ha
emprise au sol des bâtiments : 16,0 %
COS : 0,38

■ **habitat individuel :**

PAVILLON ELSAU (rue Vermeer, rue Jérôme Bosch)

densité de logements : 14,7 logements/ha
densité de population : 34 habitants/ha
emprise au sol des bâtiments : 19,4 %
COS : 0,27